

КУЛЬТУРОЛОГИЧЕСКИЙ ПОДХОД В ПРЕПОДАВАНИИ КУРСА «СТРАНОВЕДЕНИЕ» ФИЛОЛОГАМ-РУСИСТАМ

Рогозинникова Н.Г.,
Узбекистан, г.Ташкент,
НУУз имени Мирзо Улугбека
<https://doi.org/10.5281/zenodo.19038000>

Ключевые слова: Страноведение, художественная литература, история, живопись, культурология.

Аннотация. В статье представлена оригинальная авторская концепция вузовского курса «Страноведение» для филологов-русистов. Она предполагает демонстрацию тесной связи русской литературы с историей народа, его духовной жизнью, художественной культурой и искусством. Такой комплексный культурологический подход к данной дисциплине позволит сформировать компетенции, необходимые в будущей профессиональной деятельности филолога-преподавателя русского языка и литературы.

Курс «Страноведение» в системе филологического образования играет особую роль. В рабочих планах направления бакалавриата «Филология и обучение языкам (русский язык)» он относится к блоку дисциплин по выбору, но по своей значимости для подготовки будущего специалиста-филолога, преподавателя русского языка и литературы он имеет большое значение. Студентами, поступающими на данное направление образования, в нашей республике являются выпускники школ как с русским, так и с узбекским языком обучения. Кроме того, в последние годы НУУз принимает значительное количество абитуриентов из Туркменистана. Для адекватного понимания произведений русской художественной литературы студентам необходимо знание исторического фона описываемых в них событий, общественно-политической ситуации соответствующего периода. Школьный курс истории содержит подобные сведения в ограниченном масштабе. Восполнить этот пробел и призван, на наш взгляд, курс «Страноведение». Погрузить студентов в атмосферу русского мира помогают, в частности, живописные произведения выдающихся русских художников. Таким образом, являясь первоначально разделом географической науки, страноведение в филологическом образовании приобретает культурологическую направленность, становясь синтезом филологии, истории и художественной культуры.

Одна из тем разработанного нами курса «Страноведение» предполагает знакомство студентов с тем, как события и реалии жизни древних славян отражаются в литературе и живописи. Она является логическим продолжением темы о славянском язычестве, в которой студенты знакомятся как с пантеоном наиболее значимых славянских божеств, так и со славянской демонологией. Неожиданные события в жизни, трагические и счастливые случайности древние славяне нередко объясняли происками мифологических существ. Бытовало множество поверий, которые были отражены в разных жанрах фольклора – в песнях и сказках, легендах и преданиях. «Существовал, например, жанр быличек – страшных рассказов о нечистой силе (лешем, домовом, банником), которая якобы подстерегала человека на каждом шагу. Особенностью быличек было то, что повествование в них велось от лица очевидца или его знакомого, родственника. О чудесах и встречах с лешими и русалками рассказывали, как о реальных случаях. Чем неправдоподобнее была история, тем больше обыденных деталей ее дополняло, и даже в момент встречи с мифическим персонажем человек, как правило, занимался повседневными делами» [3]. Представление о славянской мифологической картине мира дает студентам возможность глубже понять, например, рассказ И. С. Тургенева «Бежин луг», входящий в цикл «Записок охотника» и изучаемый в рамках как школьной, так и вузовской программы. В нем как раз представлены былички, которые рассказывают друг другу крестьянские ребяташки, коротая время в ночном, пока табун лошадей пасется неподалеку. Героями этих быличек являются домовый и русалка (в предыдущей лекции студенты знакомятся с данными представителями славянской

демонологии). И.С. Тургенев очень точно воспроизводит особенности этого фольклорного жанра.

Исследователи русского изобразительного искусства отмечают его «литературоцентричность», что подразумевает глубинную связь этих двух видов искусства. Данную тенденцию мы используем практически на каждом занятии по страноведению, «визуализируя» теоретические знания и литературные образы, а также знакомя студентов с шедеврами русской живописи, что расширяет их общекультурный кругозор. Так, здесь уместно представить студентам картину выдающегося русского художника 19 века Владимира Егоровича Маковского «Ночное». Тургенев был одним из любимых писателей Маковского, и его картина явно навеяна рассказом «Бежин луг». При рассматривании картины обычно один из студентов читает выдержки из рассказа, а все остальные ищут сходство и различие в представлении литературных образов на картине. В таком процессе преподавания преследуются несколько целей: студенты знакомятся с особенностями языческих верований славян, чтобы лучше понимать произведения русской литературы, заново прочитывают уже известное произведение и расширяют свой культурный кругозор, знакомясь с произведениями выдающихся русских художников.

На этом же занятии студентам предлагается вспомнить балладу В. А. Жуковского «Светлана» и особенно те строки, в которых перечисляются различные способы гадания (что также является отголоском языческих верований в то, что судьбу человека могут определять различные приметы или явления): «Раз в крещенский вечерок / Девушки гадали: / За ворота башмачок, / Сняв с ноги, бросали; / Снег пололи; под окном / Слушали; кормили / Счетным курицу зерном; / Ярый воск топили; / В чашу с чистою водой / Клади перстень золотой, / Серьги изумрудны; / Расстилали белый плат / И над чашей пели в лад / Песенки подблюдны» [1]. При этом демонстрируется живописное полотно другого выдающегося художника – Константина Егоровича Маковского «Святочные гадания», которая может служить прекрасной иллюстрацией атмосферы девических гаданий. Центральным эпизодом баллады, конечно является описание гадания самой Светланы: «Вот красавица одна; / К зеркалу садится; / С тайной робостью она / В зеркало глядится; / Темно в зеркале; кругом / Мертвое молчанье; / Свечка трепетным огнем / Чуть лиет сиянье... / Робость в ней волнует грудь, / Страшно ей назад взглянуть, / Страх туманит очи...» [1]. И, конечно, лучшей иллюстрацией к данному эпизоду может служить картина Карла Павловича Брюллова «Гадающая Светлана», навеянная живописцу строками Жуковского. Студенты с большим интересом ищут информацию о каждом из гаданий, вспоминая, что и Татьяна Ларина из «Евгения Онегина» А. С. Пушкина собиралась гадать так же, как Светлана. У Пушкина также описываются гадания с блюдом и приводятся реальные «подблюдны песни».

Оборотни, русалки, другая нечистая сила, по представлениям древних славян, окружала человека и могла не только навредить ему, но и убить (например, утопить). Отголоски этих верований многие века составляют основу примет и суеверий. В повести Н.В. Гоголя «Майская ночь, или Утопленница» (в цикле «Вечера на хуторе близ Диканьки») сюжет основан именно на таких верованиях. И прекрасная панночка, и ее мачеха-оборотень становятся русалками, которые по ночам выходят греться под светом луны, увлекают молодых юношей, чтобы утопить. Этот призрачный, потусторонний лунный свет мастерски передал на своей картине замечательный русский художник Иван Николаевич Крамской. «Авторское название «Майская ночь. Из Гоголя» прямо указывает на источник сюжета. Тем не менее, художник отказался от иллюстрирования конкретного произведения. Он задумал картину в усадьбе Хотень Харьковской губернии, где был заморожен красотой южнорусской природы, ее лунных ночей, о чем признавался в процессе работы. «Всё стараюсь в настоящее время поймать луну...» – так обозначил он поставленную перед собой труднейшую живописную задачу. Трепет лунного света, таинственная ночная природа создают атмосферу фантастического мира, преображая реальные девичьи образы, и наполняют картину лирическими интонациями» [2].

Ограниченное время вузовской лекции не позволяет продемонстрировать многие случаи подобной взаимосвязи видов искусств в общей культурологической картине славянского мира. С учетом этого разработаны задания для самостоятельной работы, продолжающие данную тему: студентам предлагается следующая тематика докладов, презентаций и сообщений: «Отражение языческих верований и особенностей жизни древних славян в «Слове о Полку Игореве», «Отражение языческих верований и особенностей жизни древних славян в пьесе А.Островского «Снегурочка». «Книга «Песнь о Вещем Олеге», иллюстрированная В.Васнецовым, – особый жанр книжной иллюстрации», «В.Васнецов – первый иллюстратор русских сказок и былин», «Отражение дохристианской истории Древней Руси в творчестве Николая Рериха». С целью привлечения внимания студентов к современному российскому кинематографу и анимационному искусству предлагается и следующая тематика: «События русской истории в фильме «Викинг» (2019г.)», «Традиционные сказочные мотивы в фильме «Последний богатырь» (2017г.)», «Современный мультсериал «Три богатыря», «Современный мультсериал «Иван-царевич и серый волк».

Таким образом, студенты-филологи, чья будущая профессиональная деятельность будет связана с преподаванием русского языка и литературы, погружаются в мир русской истории и культуры, без чего невозможно глубокое понимание произведений русской литературы.

References:

1. Жуковский В. А. Светлана – URL: <https://ilibrary.ru/text/1085/p.1/index.html>
2. Крамской Иван (1837-1887). Русалки, 1871 – URL: <https://my.tretyakov.ru/app/masterpiece/21614>)
3. Русские календарные праздники и ритуалы – URL: <https://smolbattle.ru/threads/%A0%D1%83%D1%81%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B5>.